

UDK: 619:616.636.095

**RESPUBLIKAMIZNING MARKAZIY VILOYATLARINING AYRIM
TUMANLARIDA QO‘YLAR OSHQOZON-ICHAK
STRANGILYATOZLARINING TARQALISHI**

Uluqov Behzod Karamat o‘g‘li
tayanch doktorant
Jabborov Shuxrat Abdumajidovich
v.f.d., professor
Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada joriy yilda respublikamizning markaziy hududi hisoblangan – Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining turli tumanlari bo‘yicha qo‘ylarning gelmintozlar bilan zararlanish darajasi, asosiy gelmintozlarning tarqalish bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Qo‘ylar, gelmint, gelmintoz, strangilyatoz, marshallagioz, umumiy zararlanish, ekstenszararlanish.

Kirish. Hozirgi kunda sanoatni qishloq xo‘jaligi mahsulotlarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Aholiga sifatli va to‘la qiymatli chorva mahsulotlarini yetishtirib berish veterinariya mutaxassislari oldida turgan muhim vazifalardan sanaladi. Qishloq xo‘jaligi hayvonlaridan sifatli mahsulot olish uchun birinchi navbatda ularning turli yuqumli, yuqumsiz va parazitar kasalliklarga chalinmasligi muhim omil sanaladi. O‘zbekiston va umuman Markaziy Osiyoning o‘ziga xos geografik-iqlim xususiyatlari – bahor va kuz oylarining iliq va namgarchilik etarli bo‘lishi, qish mavsumining esa o‘ta sovuq bo‘lmasligi, qish oylarida vaqti-vaqti bilan iliq kunlar kuzatilishi ko‘pgina gelmintozlarning keng tarqalishiga sharoit yaratadi. Qo‘ylar gelmintozlari mamlakatimizda keng tarqalgan bo‘lib, qo‘ychilik sohasiga sezilarli darajada iqtisodiy zarar keltiradigan turlarini mamlakatimiz iqlim mintaqalari bo‘yicha tarqalishini aniqlash ham dolzarb bo‘lib, o‘z echimini kutayotgan muammolardan biridir.

Birgina gelmintoz kasalliklar chorva hayvonlari mahsuldorligi va mahsulot sifatiga sezilarli darajada salbiy tasir ko‘rsatadi. Shu boisdan hududlar miqyosida qo‘ylarning asosiy gelmintozlarini tarqalish darajasini aniqlash, o‘z vaqtida degelmintizatsiya tadbirlarini amalga oshirish dolzarb ahamiyatga ega.

Material va metodlar. Tadqiqotlar joriy yilda Respublikamizning markaziy geografik iqlim-mintaqasi hududlari Sirdaryo viloyatining Mirzaobod, Guliston, Boyovut, Xavos va Sardoba tumanlarida va Jizzax viloyatining Paxtakor, Forish va Sharof Rashidov tumanlarida olib borilgan.

Tadqiqotlar davomida olingan namunalar gelmintoovoskopiyaning Fyulleborn va ketma-ket yuvish usullari, Berman-Orlovning VITIda takomillashtirilgan usulidan foydalanib tekshirildi.

Natijalar va ularning tahlili. Sirdaryo viloyatida 153 bosh qo‘ylar tekshirilgan bo‘lib, ular orasida 35 bosh (22,9 %) qo‘ylar marshallagioz, 30 bosh (19,6 %) qo‘ylar nematodiroz, 56 bosh qo‘y yoki 36,6 % - boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 20 bosh qo‘y (13,1%) – fassiolyoz bilan zararlanganligi aniqlandi (1-diagramma).

1-diagramma

Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida 27 bosh tekshirilgan qo‘ylardan 24 bosh qo‘y yoki 88,9 % turli gelmintozlar bilan zararlangan bo‘lib, ular orasida 15 bosh (55,6%) qo‘ylar marshallagioz bilan, 5 boshi (18,5%) nematodiroz bilan, 16 bosh qo‘ylar (59,3%) - boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 4 bosh qo‘y (14,8%) – fassiolyoz bilan zararlanganligi aniqlandi.

Guliston tumanida 6 boshi (24%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 3 boshi (12%) fassiolyoz bilan, tumanda tekshirilgan jami 25 bosh qo‘ylarning 9 boshi gelmintozlar bilan zararlangan bo‘lib, umumiy zararlanganlik 36 % ni tashkil etdi.

Boyovut tumanida jami 28 bosh qo‘ylar gelmintologik tekshirilgan bo‘lib, shundan 1 bosh (3,6%) qo‘ylar marshallagioz bilan, 3 bosh (10,7%) nematodiros bilan, 13 boshi (46,4%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 5 boshi (17,8%) fassiolyoz bilan zararlangan. Umumiy zararlanganlik 67,8 % ni tashkil etdi.

Xovos tumanida jami 55 bosh qo‘ylar gelmintologik tekshirilgan bo‘lib, shundan 14 bosh (25,5%) qo‘ylar marshallagioz bilan, 14 bosh (25,5%) nematodiros bilan, 19 boshi (34,5%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 8 boshi (14,5%) fassiolyoz bilan zararlangan. Umumiy zararlanganlik 69,1 % ni tashkil etdi.

Sardoba tumanida 5 bosh (27,7%) qo‘ylar marshallagioz bilan, 8 bosh (44,4%) nematodiroz bilan, 2 boshi (11,1%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan zararlangan. Tumanda tekshirilgan jami 18 bosh qo‘ylarning 11 boshi gelmintozlar bilan zararlangan bo‘lib, umumiy zararlanganlik 61,1 % ni tashkil etdi.

Jizzax viloyatida 153 bosh qo‘ylar tekshirilgan bo‘lib, ular orasida 22 bosh (14,4%) qo‘ylar marshallagioz, 19 bosh (12,4%) qo‘ylar nematodiroz, 34 bosh qo‘y yoki 22,3% - boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 20 bosh qo‘y (13,1%) – fassiolyoz bilan, 17 boshi (11,2%) – moniyezioz bilan zararlanganligi aniqlandi (2-diagramma).

2-diagramma

Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida 46 bosh tekshirilgan qo‘ylardan 27 bosh qo‘y yoki 58,7% turli gelmintozlar bilan zararlangan bo‘lib, ular orasida 7 bosh (15,2%) qo‘ylar marshallagioz bilan, 7 boshi (15,2%) nematodiroz bilan, 10 bosh qo‘ylar (21,7%) - boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 8 bosh qo‘y (17,4%) – fassiolyoz bilan zararlanganligi aniqlandi.

Forish tumanida 12 bosh (15%) qo‘ylar marshallagioz bilan, 9 boshi (11,3%) nematodiroz bilan, 17 boshi (21,3%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 8 boshi (10%) fassiolyoz bilan, 17 boshi (21,3%) moniyezioz bilan zararlangan bo‘lib, tumanda tekshirilgan jami 80 bosh qo‘ylarning 47 boshi gelmintozlar bilan zararlangan bo‘lib, umumiy zararlanganlik 58,8 % ni tashkil etdi.

Sharof Rashidov tumanida jami 27 bosh qo‘ylar gelmintologik tekshirilgan bo‘lib, shundan 3 bosh (11,1%) qo‘ylar marshallagioz bilan, 3 bosh (11,1%) nematodiroz bilan, 7 boshi (25,9%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan, 4

boshi (14,8%) fassiolyoz bilan zararlangan. Umumiy zararlanganlik 51,9% ni tashkil etdi.

Xulosalar.

1. Respublikaning markaziy viloyati Sirdaryo viloyatida qo‘ylar turli xil gelmintozlar bilan zararlangan bo‘lib, bu ko‘satgich 66,01 % ni tashkil qiladi.

2. Viloyatning Mirzaobod tumanida tekshirilgan qo‘ylarning gelmintozlar bilan zararlanishi eng yuqori foizda (88,9) ekanligi kuzatildi.

3. Tekshirilgan tumanlar orasida qo‘ylarning gelmintozlar bilan zararlanishi eng past ko‘rsatkich Guliston tumanida qayd etildi ya’ni tumanda zararlanish 36 % ekanligi kuzatildi.

4. Jizzax viloyatida qo‘ylar turli xil gelmintozlar bilan zararlangan bo‘lib, bu ko‘satgich 57,5% ni tashkil qiladi.

5. Viloyatning Forish va Paxtakor tumanlarida tekshirilgan qo‘ylarning gelmintozlar bilan zararlanishi deyarli bir xil foizda (58,8 va 58,7) ekanligi, Sharof Rashidov tumanida esa qisman kamroq (51,8) ekanligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Азимов Д.А. Гельминты и гельминтозы овец юга Узбекистана. Автореф. канд. дисс., М., 1963.

2. Азимов Ш.А. Фасциолёзы и аноплоцефилятозы овец и крупного рогатого скота в Узбекистане. Изд-во ФАН, 1974.

3. Джаббаров Ш.А. Гельминтозларга қарши қураш чора-тадбирларининг самарадорлиги ва уни ошириш йўллари. Докт. дисс. автореферати. Самарқанд, 2017. 52 б.

4. Иргашев И.Х. Гельминтозы мягкого рогатого скота в условиях Узбекистана (опыт эпизоотологической характеристики с последующей разработкой мер борьбы в зональном разрезе). Автореф. докт. дисс., М., ВИГИС, 1963.

5. Орипов А.О. Трихостронгилидоза овец в Узбекистане и меры борьбы с ними. Автореф. докт. дисс., М., 1983.